

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI ZAIIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNING DIALOGIK NUTQINING XUSUSIYATLARI

Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi bolalarning dialogik nutqiy holati, dialogik nutqni egallashning ahamiyati, zaif eshituvchi o'quvchilarda dialogik nutqni rivojlantirish omillari, usullari hamda tegishli tavsiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: frazali nutq, muloqot, suhbat, dialog, monolog, syujetli o'yinlar, ijtimoiylashuv.

Abstract: This article discusses the dialogical speech condition of primary school children with hearing impairments, the importance of acquiring dialogical speech, as well as the factors, methods, and recommendations for developing dialogical speech in students with hearing difficulties.

Key words: phrase speech, communication, conversation, dialogue, monologue, role-playing games, socialization.

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние диалогической речи у младших школьников с нарушением слуха, значение овладения диалогической речью, а также факторы, методы и рекомендации по развитию диалогической речи у слабослышащих учащихся.

Ключевые слова: фразовая речь, общение, беседа, диалог, монолог, сюжетные игры, социализация.

KIRISH

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda dialogik nutqni rivojlantirishning dastlabki bosqichida nutqni rivojlantiruvchi muhit yaratiladi, masalan, nutqni rivojlantirish burchagi, unda nutqni rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'yinlar, dialogik nutqni o'rganish uchun mavzu rasmlari, turli mavzulardagi albomlar, diagramma kartalari taqdim etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu bo'limda kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirishga oid nazariy manbalar, ilmiy qarashlar va pedagogik yondashuvlar yoritiladi. Bolaning dialogik nutqni egallashining ahamiyati quyidagicha tavsiflanadi: muloqot insonlarning kognitiv faolligini hamda ularning bilimga bo'lgan ehtiyojini eng muhim tarzda amalga oshiradi (I.V. Basova, L.M. Bragina; S.I. Povarnin va boshqalar). Muloqot o'tkazish qobiliyati aqliy va shaxsiy rivojlanish, muvaffaqiyatli integratsiya hamda umuman ijtimoiylashuvning muhim sharti hisoblanadi (L.I. Aksenova, L.S. Vygotskiy, N.N. Malofeev, N.M. Nazarova, M.N. Reut, J. Piaget va boshqalar). Zaif eshituvchi bolaning o'quv jarayoniga va eshitadigan odamlar jamiyatidagi hayotiga tayyorligining eng muhim mezonlaridan biri sifatida qaraladigan nutqning tayyorligi, bolaning murojaat nutqini tushunishi muhim hisoblanadi (E.V. Parkhalina, E.G. Rechitskaya va boshqalar).¹

Nutq rivojlanishining dastlabki davridagi ba'zi kar va zaif eshituvchi bolalarning so'z boyligi juda cheklangan bo'lib, ba'zida ular hatto eng oddiy narsalar, harakatlar va belgilarni ham nomlay olmaydilar. Ko'pincha ular boshqa ma'noli so'zlarni ishlatadilar. R.M. Boskis bunday bolalar nutqiga xos bo'lgan xatoliklarni qayd etadi: butun predmet o'rniga uning bir turini, qismi o'rniga butun predmetni, predmet o'rniga ish-harakatni nomlash holatlari uchraydi².

1 Формирование диалогической речи слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности тема диссертации и автореферата, кандидат педагогических наук Демина, Анна Владимировна 2004-С.-78

2 Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. - М.: Изд-во "Советский спорт", 2004-С.567

Zaif eshituvchi bolalar so'zlarning soni va holatini moslashtirishda amaliy ko'nikmalarni deyarli o'zlashtirmaydilar, bu esa og'ir agrammatizmga olib keladi. Frazali nutq ko'pincha mavjud bo'lmaydi – faqat grammatik jihatdan bog'lanmagan so'zlar to'plami ko'zga tashlanadi. Zaif eshituvchi bolalarning talaffuzi ham qiyinchilik bilan namoyon bo'ladi. Nutq tovushlarini idrok etmasdan yoki ularni to'liq anglamasdan, zaif eshituvchi bola ularni to'g'ri takrorlay olmaydi. Bu esa kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning ko'pchiligida, hatto o'rta maktabda ham tovush talaffuzida nuqsonlar mavjudligiga olib keladi. Ushbu holatlar eshitish qobiliyati zaif bolalarning muloqotini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

A.S. Pogrebenniy zaif eshituvchi va nutqi chuqur rivojlanmagan o'quvchilarga xos tilning morfologik jihatdan foydalanilishidagi xatolarni ko'rsatib o'tadi. Birinchi sinf o'quvchilari uchun kelishiklar, qo'shimchalar orqali ifodalangan nutq ma'nosini tushunish ancha qiyin. Shu sababli zaif eshituvchi bolalar muloqotda muhim bo'lgan so'z elementlarini ishlatmasliklari yoki noto'g'ri qo'llashlari tabiiy hol hisoblanadi³.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning dialogik nutqini rivojlantirish omillaridan biri bu o'qituvchi bilan bolalar o'rtasidagi bevosita muloqotdir. Bu yoshdagi bolalar turli mavzulardagi suhbatlarga, hayotiy voqealarga qiziqadilar. Suhbat jarayonida ular savol berish, javob qaytarish va dialogga kirishish ko'nikmalari shakllanadi. Dialogik nutqni rivojlantirishda badiiy adabiyotning roli katta. Adabiy asarni o'qib bo'lgach, bolalarning e'tibori qahramonlar o'rtasidagi dialoglarga qaratiladi. Bu dialoglar takrorlanadi, sahnalashtiriladi va shu orqali bolalar nafaqat dialog tuzishni, balki turli xil muloqot shakllarini amaliy qo'llashni o'rganadilar. O'yinlar va ertak qahramonlari rollarini ijro etish ham dialogik nutqni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Men o'z amaliyotimda dramatik, didaktik va tayyor dialogli syujetli ochiq o'yinlar ("G'ozlar, g'ozlar", "Bizning o'rdaklarimiz...") hamda shu kabi dialog asosida tuzilgan o'yinlardan foydalanishni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. O'yinlarning afzalligi shundaki, ular o'yinga tayyorgarlik jarayonida ham, uning davomida ham dialogik muloqotni faollashtiradi. O'yinlar ta'lim faoliyatida, bolalarning mustaqil va jamoaviy faoliyatida ham qo'llanilishi lozim.

Dialogik nutq – monologdan avval shakllanadi va unga zamin yaratadi. Shu bilan birga, dialogik va monologik nutq ravon nutqning tarkibiy qismi hisoblanadi. Shuning uchun eshitish qobiliyati buzilgan kichik yoshdagi o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish ularning umumiy ravon nutqini rivojlantirish jarayonining ajralmas qismidir⁴. Eshitishda nuqsoni bo'lgan kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ravon nutqni shakllantirish sekin amalga oshadi va bu jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega. Zaif eshituvchi bolalar nutqning savol-javob bosqichida uzoq vaqt turmaydilar. Ularning mustaqil ravon nutqqa o'tishi murakkab kechadi, ko'pincha nutq rivojlanishi kechikadi. Bunday bolalar kattalar tomonidan doimiy rag'batlantirishga, tizimli yordamga muhtoj bo'ladi.

Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning suhbatlariga xos xususiyatlarga quyidagilar kiradi: ma'lumotlarning yetarli emasligi, mantiqiy izchillikning buzilishi, bayonotlar o'zaro bog'liq emasligi, leksik va grammatik xatolar, bayonot hajmining yetishmasligi. Bularning yuzaga kelishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi: shakllanmagan nutq va fikrlash faoliyati, bilim yetishmasligi hamda mavjud til vositalaridan foydalana olmaslik, muloqotga bo'lgan ehtiyojning sustligi va kognitiv qobiliyatlarning pastligi. Dialogik nutqni rivojlantirishga qaratilgan ishlar nutq materialini o'zlashtirish va uni turli muloqot holatlarida amalda qo'llashni o'z ichiga oladi. Tuzatish ishlari bolaning bilim zaxirasini kengaytirish, tilni muloqot vositasi sifatida ishlatish ko'nikmasini shakllantirish, aqliy va kognitiv faoliyatini faollashtirish zaruratidan kelib chiqadi. Ta'limning kommunikativ yo'nalishi turli muloqot holatlarida til tizimini amaliy egallashga va dialogik nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi. Korreksion ta'lim jarayonida muammoli yondashuv orqali aqliy va nutqiy faollik rag'batlantiriladi. Suhbat – suhbatdosh bilan lingvistik vositalar orqali rasmiylashtirilgan fikrni ifodalash vositasidir.

Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish uchun keng imkoniyat predmetli-amaliy mashg'ulotlarda, ya'ni bolalarning faoliyatini aniq rejalashtirish va har bir bosqichni izchil tashkil qilish orqali yaratiladi. Bu esa muvaffaqiyatli muloqot va to'g'ri tuzilgan dialog garovi bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Predmetli–amaliy ta'lim darslarida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni bajarish uchun materiallar va asbob-uskunalarga buyurtma beriladi. E.N. Marsinovskaya tadqiqotlarida, materiallar va asbob-uskunalarga buyurtmalar tuzish, shuningdek, bajarilgan ish haqida hisobot tayyorlash eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning predmetli–amaliy ta'lim darslarida dialogik nutqini shakllantirish bo'yicha asosiy ish turlaridan biri sifatida ta'kidlanadi⁵.

O'quvchilar o'qituvchiga og'zaki va yozma shaklda tayyorlash uchun berilgan narsa uchun ularga qanday materiallar va asboblari kerakligini qayd etib murojaat etishadi. Ishni tugatgandan keyin kar va zaif eshituv-

3 Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся (I-VI классы 2-го ж отделения). - М.: Педагогика, 2003- С.90

4 Зайцева Г. Л. Диалог с Л. С. Выготским о проблемах современной сурдопедагогике // Дефектология. 1998-С.468

5 Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся (I-VI классы 2-го ж отделения). - М.: Педагогика, 2003 - С.189

chi o'quvchilar og'zaki yoki yozma hisobot tayyorlashadi. Bu ish o'qituvchining savollari bo'yicha ("Sen nima qilding?"), o'qituvchining ko'rsatmalari asosida ("Qog'ozni qo'y". Bola javob beradi: "Avval men qog'ozni qo'yaman"), reja punktlari asosida ("6 ta to'g'ri to'rtburchak chizish". Bola javob beradi: "Avval men 6 ta to'g'ri to'rtburchak chizdim") amalga oshiriladi.

S.A. Zikovning fikricha, eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish uchun haddan tashqari muhim shart – qiziqtirishdir. Shunga bog'liq ravishda maxsus muassasalarda nutqni uyg'otish va faollashtirishning turli usullari qo'llaniladi. Bu birinchi navbatda darsdagi nutqiy faoliyatning bahosi. S.A. Zikov dars davomida kar bolalarni yo'naltirish uchun maqsadga ko'ra ancha "moddiy" baholashdan foydalanish va bolalarning nutqiy faolligini rag'batlantirish kerakligini ta'kidlaydi. Bular bolalarga turli rangdagi jetonlar (bayroqchalar, kvadratlar) va boshqa shakllar berilishi lozimligini anglatadi⁶.

S.A. Zikov tadqiqotlarida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar tomonidan dialogik nutqning muvaffaqiyatli o'zlashtirilishi uchun juda muhim shart sifatida butun nutqiy materialni ko'rish-eshitish orqali idrok eta olish malakasi, shuningdek, ular tomonidan nutqning talaffuz tomonini o'zlashtirish ko'rsatiladi. Zaif eshituvchi o'quvchilar uchun dialogga o'rgatish ham murakkab, ham ko'p qirrali jarayon ekanligi A.G. Zikeev tadqiqotlarida ochib berilgan. A.G. Zikeev o'z ishlarida dialogning lingvistik asoslariga murojaat qiladi va zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish metodikasida ularga tayanadi. Tadqiqotchi javoblarga dialogik nutq ifodalari sifatida alohida e'tibor qaratadi. Javoblarning mazmuni shundaki, u nafaqat yangi axborotni ifodalaydi, balki suhbat obyekti sifatida nutqiy ta'sir ham hisoblanadi. Javoblar aytilganlarni ma'qullashi yoki rad etishi, to'ldirishi yoki aniqlashtirishi mumkin⁷.

Dialog o'z ichiga javob-yo'llanma va javob-reaksiyani qamrab olishi haqida gapira turib, A.G. Zikeev o'zining tadqiqotlarida "oxir-oqibat zaif eshituvchi o'quvchilarni javob qaytarishga o'rgatish kerak, mana shu dialogda tushunish va mazmuni hamda shakli bo'yicha to'g'ri ta'sir qilish" ekanini ta'kidlaydi.

Ma'lumki, dialogning turli klassifikatsiyalari mavjud. Zaif eshituvchi bolalarni dialogga o'rgatishda A.G. Zikeev fikricha, ularni juft javoblarning bog'lanishi xususiyatlariga ko'ra guruhlash maqsadga muvofiq:

- "savol-javobli birlik; xabar-savol (javob);
- xabar-xabar; faoliyatni uyg'otish – savol (javob);
- faoliyatni uyg'otish – alternativ ta'sir (ma'qullash yoki rad etish)".

Dialogik birliklarning eng ko'p uchraydigan shakli savol-javobli qurilmalar hisoblanadi. Ularda eng avvalo, kommunikativ vazifa berilib, u suhbatdoshda yangi ma'lumot berishni uyg'otish, biror narsani tasdiqlash, biror bir ma'lumotni aniqlashdan iborat bo'lishi kerak. Zaif eshituvchi bolalarni nutqqa o'rgatish amaliyotida A.G. Zikeev savol-javobli birliklarni besh turga ajratgan.

Ma'lum bir fikr elementini uni aytishga qo'zg'atuvchi savol-javobli birlik.

- Kinoteatrda kino qachon bo'ladi?

- Shanbada.

- Aynan qaysi kinoteatrda?

- "Kamalak"da.

Bu turdagi dialog zaif eshituvchi bolalar tomonidan ta'limning birinchi yilidayoq o'rganiladi va butun boshlang'ich davrda takomillashtiriladi.

Biror bir narsani tasdiqlash yoki rad etishni talab etadigan savol- javob birliklari.

- Sen bugun kinoga borasanmi?

- Yo'q.

- Nega?

- Kechqurun mashg'ulotim bor.

O'z ichiga xabarlar, unga savol va javoblarni qamrab olgan dialogik birliklar bunday dialogni paydo bo'lishi birinchi qo'zgatuvchi javobni talab etadi.

- Kecha kinoga hamma bora olmadi?

- Nimaga?

- Sanjarni mashg'uloti bor ekan.

O'z ichiga xabar va qarshi xabarlarini qamrab olgan dialogik birlik. Bunday dialog uchun gap bo'laklarini tushirib qoldirish, nutqiy bezakdorlikning tejamkorligi xos bo'ladi.

- Men kinoga borishni yoqtiraman.

- Men ham.

- Men esa, yo'q. U er zerikarli.

O'z ichiga faoliyatni va javob reaksiyasini qo'zg'atishni qamrab olgan dialogik birlik.

- Kinoga boramizmi?

6 Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся (I-VI классы 2-го ж отделения). - М.: Педагогика, 2003 -- С.256

7 Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся (I-VI классы 2-го ж отделения). - М.: Педагогика, 2003-С.258

- Qachon ?
- Kechqurun.
- Boramiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zaif eshituvchi bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi uchun yuqorida bayon etilgan barcha dialog turlarini egallashi kerak. Savol-javob birlikli dialoglar zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirish amaliyotida alohida qiyinchiliklarga uchramaydi. Bolalarning o'yin yoki amaliy faoliyatini tashkil eta turib, pedagog bolalarda takrorlash va shunga o'xshash o'z javoblarini aytishlarini so'rab, tayyor javobli dialoglarni taklif etadi. Zaif eshituvchi o'quvchilarni o'qitishda xabar-javob ko'rinishidagi dialoglarni kiritish – javobning yo'nalganligini belgilash bilan bog'liq ma'lum qiyinchiliklarga uchraydi. Shunga bog'liq ravishda A.G. Zikeev fikricha, zaif eshituvchi o'quvchilarni suhbatni xabar bilan boshlashga va uni savol-javob bilan davom ettirishga o'rgatish juda muhim ahamiyatga ega. Xabar berish uchun suhbatdoshlarning biridagi birinchi javob uning qisman mazmunini ochadigan biror bir yangi rasm, predmet, matn bo'lishi mumkin. Bunda yashiringan predmetni yoki o'ylangan so'zni topish bilan bog'liq o'yinli vaziyatlar keng qo'llaniladi. Bunday vaziyatlarda suhbatdoshlardan biri predmet haqida ma'lumotlarning bir qismini ma'lum qiladi (suvda yashaydi), boshqasi esa, olingan ma'lumotni aniqlashtirish uchun so'rashga majbur bo'ladi (Bu baliqmi?).

Savol-javobli dialog turi kabi, xabar-xabar dialog turi ham ma'lum qiyinchiliklarga uchraydi, u zaif eshituvchi suhbatdoshdan dialogni boshlashni talab etadi, bu unga javob berishlari uchun birinchi xabarni shakllantirishdir. Ammo, savol-javobli dialogdan farqli o'laroq, xabar-xabar dialogi ikkinchi suhbatdoshni mavzu bo'yicha birinchi javob bilan ma'lum axborotga ega bo'lishini ko'zda tutadi (- Menga qish ob-havosi yoqadi. - Men ham qishni yoqtiraman). Shuning uchun bu yerda zaif eshituvchi suhbatdoshlarda dialogni davom ettirish uchun qiziqish va faollikni shakllantirish bo'yicha ishlarga birlamchi ahamiyat beriladi. Bu ish murakkab, ammo zaif eshituvchi bolaning kelgusida faol va qiziqarli suhbatdosh bo'lishida juda muhim.

Zaif eshituvchi bolalarni faoliyatni qo'zg'atish – savol (javob) ko'rinishidagi dialoglarga o'rgatish amaliy xizmat faoliyati bilan uzviy bog'liq. Qiziqtirish uchun bu yerda turli xil qo'zg'atishlardan foydalanish mumkin: ko'rsatmalar yoki buyruqlar, taklif yoki iltimoslar. Ko'pincha javob reaksiyalari qandaydir qo'zg'atishni aks ettirib, u zaif eshituvchi o'quvchilar pedagog bilan bir xil vaziyatlarda eslab qolingan qoliplardan iborat bo'ladi, masalan: Mayil!, Yaxshi! va h.k. Ammo, ko'rib chiqilayotgan dialoglarda javoblar mazmunini aniqlashtiruvchi savol ham bo'lishi mumkin (- Meni oldimga kel. - Nimaga? - Men seni tugmangni qadab qo'yaman). Bunday hollarda uchinchi, xabarni to'ldiruvchi hisoblangan javobga ehtiyoj tug'iladi. Bunday nutqiy vaziyatlar zaif eshituvchi suhbatdoshlardan nutqiy faollik va qiziquvchanlikni ko'rsatishni talab etadi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda dialogik nutqni shakllantirish eng avvalo, nutq o'stirish darslarida turli mazmunli munosabatlarni aks ettiruvchi sintaktik qurilmalarni o'zlashtirishda, turli mavzularda suhbatlashishda amalga oshiriladi. O'quvchilar tomonidan dialog tuzilishi va javoblarni o'zlashtirish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi: qo'zg'atuvchi gap – darak gap – dialog. Masalan: Doskani latta bilan art; Anvar doskani latta bilan artyapti; Anvar doskani nima bilan artyapti? – Latta bilan. Zaif eshituvchi bolalar uchun qisqa javob berish oson emas. A.G. Zikeev qisqa javob berishdan avval, o'quvchi iloji boricha to'liq javob bera olishi kerak, deb hisoblaydi⁸.

Zaif eshituvchi o'quvchilar tomonidan nutq o'stirish darslarida dialogik birlik shakllarini egallash dialoglarni yodlash yo'li bilan emas, balki asta-sekin turli kommunikativ munosabatlar va aloqalarni aks ettirish va o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bunga turli mashqlar yordam beradi. Masalan, namuna asosida o'xshash dialoglar tuzish, dialoglarni javoblar bilan to'ldirish, bir nechta javoblar ichidan juft javoblarni topish, dialogda tushirib qoldirilgan javoblar, gaplarni topish, berilgan vaziyatga mos dialog tuzish va h.k. Dastur talablariga ko'ra boshlang'ich bo'g'indagi katta sinf zaif eshituvchi o'quvchilarda tasavvuridagi vaziyat bo'yicha dialog tuzish malakalari rivojlantiriladi: o'qituvchi qandaydir syujetning boshini aytadi, o'quvchi esa dialog tuzishi kerak.

Masalan: "Sen do'konga kelding. Sen salat uchun mahsulotlar sotib olishing kerak. Sen sotuvchidan nima so'raysan?" Bu mashqlar bolalar tomonidan o'zlashtirilgan nutqiy material asosida bajariladi. Zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish dars boshida o'tkaziladigan "nutqiy" mashqlarda katta o'rin egallaydi. Bu suhbatlarda o'quvchilar ob-havo, sana, hafta kuni haqida, kattaroq sinflarda – qiziqishlari, maktab hayoti haqida qisqacha ma'lumotlar beradi.

Dialogik nutqni shakllantirish bo'yicha bu ishlarning diqqatga sazovorligi shundaki, bevosita muloqot kundalik hayotdagi haqiqiy vaziyatlar asosida paydo bo'ladi, zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqi esa, kommunikativ maqsadlarda qo'llaniladi.

A.G. Zikeev, K.V. Korovnev ishlarida zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish bo'yicha ishlar darsdan tashqari vaqtlarda, sayrlar, ekskursiyalar, bog' va tomorqadagi mavsumiy ishlarni kuzatish, tabi-

atdagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatishda; kino ko'rish, kitoblar o'qish, mozaika, qog'oz bilan ishlashda va boshqa turdagi faoliyatlar jarayonida ham olib borilishi ta'kidlanadi. Bu dialoglar ko'proq o'z-o'ziga xizmat qilish (sinfni tozalash, kiyim-kechaklarini ozoda saqlash, shaxsiy gigiyena), u yoki bu ish bilan (to'garaklarda, amaliy ishlardagi muloqot), savdo qilish yoki jamoat transporti bilan bog'liq. Sinfdan tashqari ishlar bolalarning ijtimoiy malakalarni o'zlashtirish imkoniyatini kengaytiradi. Bu asosan eshitish nuqsoniga ega bo'lganligi oqibatida ijtimoiy malakalari chegaralangan bolalar uchun juda muhim.

Zamonaviy surdopedagogikada internatdagi tarbiyaviy ishlar tarbiyalanuvchilarning mustaqilligini, mustaqil faoliyat olib borishlarini doimiy rivojlantiradi, bolaning shaxsini hurmat qilishni, nuqsoni sababli hech qanday chegirmalarsiz talabchanlikni ko'zda tutadi. Bunday ishlarning samaradorligi tarbiyada har bir o'quvchining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olishiga bog'liq. Ayniqsa, samarali rivojlantirish asosida tashqi qo'zg'atuvchilar emas, balki ijtimoiy-axloqiy malakalarni og'zaki nutq bilan rivojlantirish vositasi orqali shakllangan ichki motivlar yotishi kerakligi qayd etiladi. Internatdagi pedagoglarning ish mazmuni eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tarbiyalash maqsad va vazifalari bilan belgilanadi va bolalarning turli xil o'quv-bilish, mehnat, o'yin, kommunikativ faoliyatlarida, bu faoliyatlar maqsadga muvofiq ravishda almashinishini ta'minlagan sharoitda amalga oshiriladi.

Zaif eshituvchi tarbiyalanuvchilarning internatdagi kundalik hayotiy faoliyatining muhim doirasi, ko'pincha, predmetli-amaliy faoliyatdagi muloqot, turli vositalar bilan (og'zaki, daktil, imo-ishora) amalga oshiriladigan kommunikativ faoliyat hisoblanadi. Muloqot orqali o'quvchilar ijtimoiy me'yorlar va atrofdagilar bilan muloqotni o'zlashtiradilar. Unda o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash amalga oshiriladi. Surdopedagogika adabiyotlarida internatdagi eshitishi buzilgan tarbiyalanuvchilar bilan muloqot ikkita asosiy turda amalga oshiriladi: shaxslararo (erkin) va rollararo. Rollararo muloqotga tarbiyalanuvchilar o'yin, ish, o'quv-bilish faoliyatida, yaratilgan sharoitda mo'ljal olib, faol harakat bilan, anglab kirishadilar. Shaxslararo muloqot vaziyatdan tashqarida – shaxsiy, hissiy asosda quriladi va bolalarning do'stlikka, o'zaro tushunishga, qo'llab-quvvatlanishga, tan olinishga ehtiyojlarini qondiradi.

E.G. Rechiskaya, K.I. Tudjanovalarning tadqiqotlarida zaif eshituvchi o'quvchilarning internatda tengdoshlari, katta va kichik tarbiyalanuvchilar bilan shaxslararo muloqoti imo-ishorali nutq, o'qituvchi va tarbiyachilar bilan esa og'zaki nutq orqali amalga oshirilishi ta'kidlanadi. Bunday holatda zaif eshituvchi tarbiyalanuvchilar tomonidan har qanday vaziyatda og'zaki nutq yordamida erkin muloqot olib borish uzoq muddatli pedagogik ta'sir natijasida va ularda og'zaki muloqot malakasi boyitilganda amalga oshiriladi⁹.

Zamonaviy surdopedagogika fani zaif eshituvchi bolalar uchun mo'ljallangan internat tarbiyachilari oldiga ularning nutqini rivojlantirish bo'yicha qator vazifalarni qo'yadi. Ular ichidan asosiyalarini sanab o'tamiz:

- zaif eshituvchi tarbiyalanuvchilarni eshituvchilar o'rtasida qabul qilingan nutqiy muloqot me'yorlariga o'rgatish;
- jamoaning har qanday a'zosi, eshitadigan tengdoshlari bilan dialog olib borish ko'nikmalarini shakllantirish;
- muloqotchanglikni rivojlantirish va muloqotdan qo'rqishni bartaraf etish;
- kattalar, tengdoshlari, shuningdek eshitadiganlar bilan muloqot ehtiyojini shakllantirish.

Nutqiy muloqotni shakllantirish tarbiyalanuvchi turli yosh guruhlarida, kattalar bilan doimiy og'zaki muloqot ehtiyoji tug'ilganda, o'z-o'zi bilan, eshitadigan begona odamlar bilan, ishtirok etadigan turli faoliyat turlarini tashkil etish yo'li orqali erishiladi. Uning uchun katta masshtabdagi va davomiylikdagi umummaktab ishini, mehnat aksiyalarini tashkil etish, turli klublar, to'garaklarda ishtirok etish, jamoat ishlarini bajarish tavsiya etiladi.

Zaif eshituvchi o'quvchilarning og'zaki muloqotini shakllantirish uchun keng imkoniyat ularning ekskursion, o'yin faoliyati, predmetli-amaliy faoliyatdan foydalanilgan to'garak ishlarida ishtirok etishida paydo bo'ladi. O'quvchilarda lug'at boyligining ortishida ba'zi so'z va iboralarni talaffuz ahamiyatini aniqlashtirish amalga oshadi, grammatik qurilmalar, shuningdek norasmiy muloqot uchun xos bo'lgan mustaqillik, topqirlik, qiziquvchanlik, g'ayratlilik kabi kommunikativ sifatlar rivojlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Metodik adabiyotlarda zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqini rivojlantirish uchun syujetli-rolli va nutqiy o'yinlarning muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etiladi. Syujetli-rolli o'yin – bu voqelikning aks ettirilishidir. Shuning uchun bunday o'yinlar jarayonida zaif eshituvchi bolalar inson hayot faoliyati sohasidagi ko'pgina bilimlarni egallashi, ularni turli kommunikativ vaziyatlardagi xulq-atvor xususiyatlarini anglashlari mumkin.

Syujetli-rolli o'yinlarning asosiy motivi – rolli muloqotdir. Ma'lumki, zaif eshituvchi bolalarning syujetli-rolli o'yinlarda shakllangan dialogik nutqi kommunikativ yo'nalganlikka ega. Bunday o'yinlar nutqiy rivojlantirishdagi qator vazifalarni hal etadi, ular ichidan bizning tadqiqotimiz uchun eng muhimi og'zaki muloqotni va egallangan lug'atni o'yin syujetiga bog'liq ravishda qo'llay olish malakasini rivojlantirish vazifasi hisoblanadi.

⁹ Речицкая Е.Г. Развитие младших школьников с нарушенным слухом в процессе внеклассной работы. - М., 2005. - С.87

Nutqiy o'yinlar og'zaki materialni idrok etish va tahlil qilish bilan bog'liq. Ular lug'atni boyitish va faollashtirishga, so'z ma'nolarini egallashga, ona tili sintaksisi va grammatik shakllarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maktab internatlarida darsdan tashqari vaqtlarda quyidagi nutqiy o'yinlar tashkil etiladi: so'zdagi harflarni ajratish, so'z yasash va o'ylab topish, gap, maqol, hikmatli so'zlarni shakli buzilgan matnlardan tuzish, so'z birikmalaridan bog'langan matn tuzish. Ko'pincha rebuslar yechish tashkil etiladi. Bunday ishlar zaif eshituvchi bolalarning lug'atini boyitadi, ularning bilim doirasini kengaytiradi, zehkini rivojlantiradi. Sinfdan tashqari ishlarda nutqiy o'yinlarni qo'llash natijasida zaif eshituvchi bolalar aniq xulosa va fikrlar chiqarish malakalarini egallaydi.

Zaif eshituvchi o'quvchilarning og'zaki muloqotini rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyat predmetli-amaliy faoliyatdan foydalanib tashkil etiladigan internatdagi to'garak ishlari doirasida yaratiladi.

To'garak ishlarida quyidagi vazifalar hal etiladi:

- lug'at boyligini aniqlashtirish va kengaytirish;
- kommunikativ malakalarni rivojlantirish;
- hamkorlikdagi faoliyatga xizmat qiluvchi grammatik qurilmalar qayta ishlanadi;
- kattalar va bolalar bilan suhbatni predmetli vaziyat asosida davom ettirib muloqotga kirishish malakalari rivojlantiriladi;
- og'zaki muloqotga qiziqish oshiriladi.

Shunga qaramasdan, zaif eshituvchi o'quvchilarning og'zaki kommunikatsiyasi darsdan tashqari vaqtlarda faol amalga oshirilishi kerak, amaliyot bu toifa bolalarda kommunikativ malakalar yetarlicha shakllanmaganligidan dalolat beradi. Bu zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqini sinfdan tashqarida shakllantirish bo'yicha aniq metodik ko'rsatmalar va tavsiyalarining yo'qligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, surdopedagogika fani tadqiqotlarida zaif eshituvchi o'quvchilarning og'zaki kommunikatsiya xususiyatlari aks ettirilgan, shuningdek, bu o'quvchilarning darsdan tashqari vaqtlarda dialogik nutqini rivojlantirish bo'yicha aniq metodika ochib berilgan ishlar haddan tashqari kam. Shunga bog'liq ravishda, zaif eshituvchi o'quvchilarning og'zaki nutq xususiyatlari va dialogik nutqini individual mashg'ulotlarda shakllantirish tizimini ishlab chiqishni eksperimental aniqlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Демина А.В. Формирование диалогической речи слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2004. – 78 с.
2. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. – М.: Советский спорт, 2004. – 567 с.
3. Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся (I–VI классы 2-го ж отделения). – М.: Педагогика, 2003. – 90 с.
4. Речицкая Е.Г. Развитие младших школьников с нарушенным слухом в процессе внеклассной работы. – М., 2005. – 87 с.
5. Якубжанова З.М., Якубжанова Д.Б. Сурдопсихология. – Тошкент, 2011. – 87 с.
6. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1995. – 57 с.
7. Файзиева У.Ю. Нутқ ўстириш. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001. – 7 б.
8. Топольская Т.А. О понятии “диалог” в психологических исследованиях общения и консультативной практике // Консультативная психология и психотерапия. – 2011. – С. 90.
9. Султонова Д. Агар фарзандингиз эшитмаса... // Bola va zamon. – Тошкент, 2006. – № 2. – С. 28–30.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.